
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.10976749

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ДИСМЕНОРЕЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЙ НОВЫЙ ИМИДЖ»

PSYCHOLOGICAL WORK WITH YOUNG WOMEN HAVING DYSMENORRHEA SYMPTOMS THROUGH DEVELOPMENTAL PROJECT «MY NEW IMAGE»

ДОЛГУНОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА,
*старший преподаватель,
Государственный университет «Дубна».*
ТИТОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА,
Государственный университет «Дубна».

DOLGUNOVA LARISA SERGEEVNA,
*Senior lecturer,
Dubna State University.*
TITOVA EKATERINA NIKOLAEVNA,
Dubna State University.

В статье представлены результаты исследования психосоматических причин нарушений женского здоровья у молодых женщин в возрасте 18-24 лет в рамках психологического проекта «Мой новый имидж». Анализируется проблема формирования понятий «женственность», «телесность». Рассматривается, как работа в группе способствует формированию новой социальной ситуации развития, приводят практические примеры. Особый акцент ставится на роли индивидуального имиджа. Имидж используется как система ориентиров для личностного развития девушек. В заключение подчеркивается влияние проекта на развитие психических новообразований.

The article presents the results of a study of the psychosomatic causes of women's health disorders in young women aged 18-24 years within the framework of the psychological project "My new Image". The problem of the formation of the concepts of "femininity", "physicality" is analyzed. It examines how working in a group contributes to the formation of a new social development situation, and provides practical examples. Special emphasis is placed on the role of the individual image. The image is used as a reference point system for the personal development of girls. In conclusion, the impact of the project on the development of mental neoplasms is emphasized.

Ключевые слова: *здоровье, психосоматика в гинекологии, женственность, телесность, менструальный цикл, опосредствование, имидж.*

Key words: *health, psychosomatics in gynecology, femininity, physicality, menstrual cycle, mediation, image.*

Введение.

В современном мире, в связи с демографическим кризисом, проблема сохранения репродуктивного здоровья женщины оказывается в фокусе исследовательского внимания различных областей (социологии, психологии, медицины, экономики и пр.). Статистика в медицинском сообществе по гинекологическим заболеваниям демонстрирует отрицательную тенденцию: в России за последние 5 лет количество обращений с эндометриозом возросло на 26%, заболеваниями воспалительного характера – на 10%, нарушения менструального цикла возросли в 1.6 раза; число случаев заболеваний репродуктивных органов в возрастном диапазоне от 15 до 17 лет увеличилось в 50 раз, а женского бесплодия – в 1.4 раза [18]. Безусловно, медицина является областью, способствующей сохранению здоровья женщин в сфере гинекологии. Однако часто женщины принимают дискомфорт за «норму» и обращаются уже с конкретными заболеваниями, во многих случаях имея прогрессирующий характер болезни, осложнения. В то же время женские заболевания рассматриваются только с точки зрения биологической и органо-центрической позиции врачей. Исследуя преморбид женщин в контексте психосоматических аспектов, мы видим, что при ряде заболеваний (нарушения регулярности цикла (МКБ10 – N92, МКБ11 – GA20.11), дисменорея (МКБ10 – N94.4, МКБ11 – GA34.3), новообразования, эндометриоз (МКБ10 – N80, МКБ11 – GA10), поликистоз (МКБ10 – E28.2, МКБ11 – 5A80.1) и пр.) в анамнезе наблюдаются проблемы развития личности, связанные с нарушением женственности и телесности, с особым отношением к себе и своему женскому здоровью [3; 8; 10; 17]. Сложным моментом можно считать и тот факт, что сфера женских заболеваний сугубо интимна и не становится причиной для обращения женщин за профессиональной психологической помощью.

Женственность – это сложная, малоизученная категория, определяющая самость женщины. При анализе соответствующей литературы мы наблюдаем, что данное понятие в культуре является собирательным, а также интерпретируется и раскрывается в разных эпохах по-разному, в зависимости от запросов / требований к женщине от общества и реализации женщиной своей социальной роли. В женской психологии мы замечаем кризис в определении понятия «женственность». Некоторые авторы отмечают, что идеалы или эталоны женственности, т. е. «идеализированные представления о поведении, чувствах, качествах» [1] изменяются одновременно с развитием общества, где содержатся духовные, общечеловеческие и национальные ценности. Так, в конкретный исторический период будет доминировать определенный идеал женственности. Однако в течение всех социально-культурных изменений женственность связывалась с ролью матери, хранительницей домашнего очага и одновременно искусительницей мужчины. Помимо этого, в разные эпохи женская телесность и сексуальность то презиралась (период Средневековья и Древние времена), то восхвалялась (период Возрождения): менструация как причастность к нечистой силе или владение мистической силой; физиологические особенности женщины (строение тела, способность кровоточить) как олицетворение порока, что формировало вплоть до 20-ого века культурные стереотипы, пренебрежительное отношение к женщине и негативное восприятие женщиной своих менструаций и собственной роли [11; 12; 15; 24].

Многие отечественные психологи вслед за Л.С. Выготским считают формирование представлений о женственности и мужественности процессом «присвоения, интериоризации существующих в культуре полоролевых стереотипов, проявляющихся в непосредственном поведении людей» [9, с. 54]. В контексте культурно-исторической психологии понятие «женственность» формируется в онтогенезе опосредствованно, с помощью «психологических орудий» – знаковыми системами, являющимися продуктом длительного общественно-исторического развития человечества (книги, фильмы, картины, скульптуры, музыка и т.д.). Важным для развертывания ориентировки и становления понятий женственности и сексуальности, а также адекватных телесных проявлений и принятия себя является социальная си-

туация развития, которую Выготский определил как «своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной ... она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из социальной действительности как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным» [7].

Здесь, как и с категорией телесности, нет абсолютного соответствия с процессом формирования ВПФ, но существует основной культурно-исторический принцип [4; 5]. С этой точки зрения, психосоматическое развитие ребенка – это процесс «закономерного становления механизмов психологической регуляции телесных функций, действий и феноменов» [4]. То есть происходит преобразование человеческих природных потребностей и физиологических функций посредством культурных эталонов, создаются психосоматические феномены (граница тела, образ тела, самочувствие, реакция на боль), происходит их развитие через наделение смыслом, эмоциональное проживание. Следовательно, тело человека рассматривается как культурно-преобразованное, а становление телесности, как новообразования личности происходит через усвоение и рождение телесных знаков, а также расширение телесных действий. Несоответствие культурному пути психосоматического развития может являться источником одного из вариантов психосоматического дизонтогенеза. Так, сложившиеся и «встроенные» в личность искаженные механизмы психологического опосредствования и регуляции телесности, обуславливают возникновение различных психосоматических феноменов и расстройств [4].

В консультативной практике мы видим, что представление о женственности и телесности размыто и противоречиво во всех возрастных категориях, что подтверждается многими другими исследованиями [1, 3, 19]. Психологическое содержание самого понятия «женственность» слабо осмысленно и разработано. Остро встает вопрос о неэффективном воспитании и формировании женственности в социальной и культурной жизни: ориентиры и средства передаются в искаженном и свернутом виде; в ССР нет задач на принятие собственной роли и развитии данных понятий. Это порождает внутренний конфликт, который препятствует формированию гармоничной личности девушки, что может повлечь за собой развитие психосоматических заболеваний.

Одной из знаковых систем в жизни женщины является имидж, который мы используем как средство психологического сопровождения девушек с нарушениями женского здоровья. Мы рассматриваем понятие «имидж» как целостную структуру личности, систему символом, выражаемых через внешние средства. В этой системе есть содержание (индивидуальность, особенности личности) и внешняя форма – организованная совокупность знаков (внешние элементы имиджа) [8]. Индивидуальный имидж не может быть самоцелью освоения, необходимо, чтобы имидж начал постепенно опосредствовать отношения девушки и социальной ситуации развития (с собой и с другими), в недрах которой уже развернуты основания для возникновения потребности общаться и взаимодействовать с помощью символических знаков. В реализации этого может помочь проектная форма обучения, которая позволяет одновременно сочетать многоопосредствованное движение учащихся в материале с исследовательскими процедурами, органично встроенными в ткань этого материала. Проектная форма обучения – это «...психологически квалифицированная система обучения, соединяющая понимание личности учащегося, эффективное развертывание учебного предмета и учебной деятельности» с тщательно выстроенным предметным содержанием деятельности, учитывая различные формы и феномены формирования и развития в ходе обучения [21-23]. С опорой на ряд уже созданных проектов Хозиева В. Б., нами был разработан проект «Мой новый имидж», который является клинической веткой планомерно-поэтапного формирования П.Я. Гальперина и развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Мы соединили рабо-

ту над обучением системе действий и понятий по созданию индивидуального имиджа и оформлением представлений о женственности в понятие, считая, что это станет необходимым условием для развития личности участниц проекта, перехода их на новый жизненный этап.

Цель исследования – изучение психологических возможностей сопровождения молодых женщин с нарушением менструального цикла и дисменорей посредством проекта «Мой новый имидж».

Материалы и методы.

Наше исследование проводилось с апреля 2022 г. по апрель 2023г. на базе кафедры клинической психологии Государственного университета «Дубна». Для поиска подопечных мы использовали онлайн-опрос с помощью специально разработанного для этих целей «Женского опросника», вопросы которого были сгруппированы в блоки «Общая информация», «Женское здоровье», «Женственность и телесность». На личную встречу с психологом согласились 10 женщин в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет. Все отмечали «проблемы с женским циклом». С тремя девушками проводилась индивидуальная психологическая работа, семь подопечных приняли участие в групповом проекте.

Таблица 1. Схема исследования

Этап исследования	Кол-во встреч	Содержание занятий	Методики
<i>Психодиагностика</i>	2	Сбор анамнеза; выявление особенностей здоровья, определение уровня тревожности; выделение критериев развития женственности, телесности; анализ имиджа.	Методика «Life-Line», модифицированный вариант методики «Самооценка» Дембо-Рубинштейн с дополнительными шкалами (я-дочь, я-женщина), опросник Спилбергера.
<i>Индивидуальное консультирование</i>	4-5	Анализ ССР девушек, отношений с близкими, оценка важных событий	«Генограмма», «Тест Геринга», клиническая беседа, анализ притч
<i>Проект «Мой новый» имидж</i>	13	Самопрезентация», отношения к себе и своему здоровью. Индивидуальный имидж и его элементы, значения в целостном образе. Определение социальных ролей, означивание отношений с другими. Развитие общения, сотрудничества	Развертывание ориентировки в основных понятиях проекта, групповые дискуссии, моделирование проблемных ситуаций, аутогенная тренировка как метод саморегуляции, релаксации
<i>Постдиагностика</i>	1	Сравнение результатов	Модифицированный вариант методики «Самооценка», опросник Спилбергера

В индивидуальной работе с подопечными (Табл. 1) мы определяли их социальную ситуацию развития, выстраивали и анализировали онтогенез женственности, телесности и сексуальности каждой. Постарались понять, в какие критические моменты жизни начала появ-

ляться психосоматическая симптоматика. Параллельно с поиском решений запроса оценивали уровень сформированности понятия «имидж», отношение девушек к своему образу, значение имиджа в их жизни. Основная стратегия психологической работы в проектной форме представляла собой развитие рефлексии и децентрации. Развертывание ориентировки не только в имидже и его составляющих (самопрезентация, внешние элементы, стилистика, аксессуар, жест и походка), но и в таких понятиях, как семья, дружба, партнерские отношения, женственность, сексуальность, телесность, здоровье.

Результаты.

По результатам психологического обследования мы можем выделить следующие тенденции и особенности подопечных (Табл. 2).

Таблица 2. Особенности подопечных

Социальная ситуация развития	<ul style="list-style-type: none"> – Чаще полная семья, наличие сиблингов; – Мужская фигура (отец, отчим) отстраненная, не включенная в жизнь семьи; – Мама – глава семьи, близкий, контролирующий человек, не является эталоном женственности; – Осознание собственной женственности и сексуальности только при взаимодействии с противоположным полом; – Эпизоды РПП в подростковом возрасте; – Недостаточная ориентировка при первой менструации; – Толерантное отношение к болезненности менструации.
Запрос (со слов подопечных)	<ul style="list-style-type: none"> – Трудности в самовыражении и самопрезентации; – Неуверенность и тревожность; – Желание «что-то поменять в себе»; – Личностное развитие; – Работа в группе для преодоления «закрытости и зажатости».
Жалобы, психосоматическая симптоматика	<ul style="list-style-type: none"> – Болевой синдром разной степени выраженности; – Наличие ПМС; – Нерегулярный и нестабильный менструальный цикл; – Частые головные боли; – Ощущение комка в горле; – Боли в сердце.
Результаты диагностики	<ul style="list-style-type: none"> – Выраженная тревожность; – Несформированность адекватной самооценки (завышенная, заниженная самооценка); – Искаженное восприятие тела; – Недостаточная ориентировка в вопросах собственного здоровья, заботы о нем; – непонимание собственного индивидуального имиджа, ситуативный имидж; – Синкретичные представления о телесности, женственности, и сексуальности.

Представим первичную оценку результатов нашего пилотажного исследования, данных психодиагностики участниц проекта.

Невротические проявления можно было наблюдать почти на каждом занятии, их количество снижалось с каждой встречей. В основном это были: растягивание рукавов от свитера, манипулирование пальцами рук, раскачивание на стуле, активная жестикуляция, ощупывание частей тела (ног и рук), невротический смех, ужимки, быстрый темп речи, невозможность усидеть на месте, скованность и отстраненность в дискуссии. Также девушки отмечали у себя такие страхи как: публичных выступлений, незапланированной беременности, профессиональной нереализованности, одиночества.

Результаты методики Ч.Д. Спилберга на выявление ситуативной и личностной тревожности до и после проекта

Рис. 1. Диаграмма результатов пре- и постдиагностики уровня тревожности

По окончании проекта, в своем самоотчете девушки подчеркнули снижение уровня беспокойства, скованности в общении, исчезновение страхов, повышение уверенности в себе. Однако по результатам опросника Спилберга (Рис. 1) мы видим в некоторых случаях незначительное снижение тревожности или вовсе ее повышение, что связано с актуальной жизненной ситуацией девушек: написание диплома, приближающаяся сессия, поиск и устройство на работу, личностный кризис.

У всех участниц проекта отмечаются *положительные изменения в самооценке*: увеличение по всем шкалам, реалистичность самооценки, совпадение с уровнем притязаний. Результатом проектных занятий стало активное присвоение средств формирования индивидуального имиджа в соответствии с собственными личностными задачами, развитие представлений о женственности, сексуальности, женском здоровье.

Положительные изменения в сфере телесности можно объединить в следующие феномены:

1. Принятие своего тела.
2. Способность распознавать телесные ощущения и эмоциональные состояния, возможность их описать и регулировать.
3. Умение расслабиться, успокоиться, снять мышечное напряжение.
4. Снижение болевого синдрома при менструации.

5. Исчезновение психосоматической симптоматики.

Положительные изменения в сфере женственности:

1. Понимание содержания женской роли, чувство принадлежности к ней, принятие себя в этой роли.
2. Адекватное отношение к себе, осознание своей привлекательности, сексуальности.
3. Ориентировка в партнерских отношениях, адекватное отношение к мужчине.

Так, проектная деятельность в большинстве случаев создала условия для инициации личностного кризиса у девушек, возникла необходимость поиска и освоения новых средств анализа собственной личности, внешности, построения индивидуального имиджа посредством взаимодействия с другими. Развертывание различных форм деятельности в группе стало возможностью для изменения, осмысления актуальных проблем и способов их решения.

Выводы и перспективы исследования.

Таким образом, сложно разделить понятия телесность, женственность и сексуальность. Они затрагивают решение жизненно важных задач женщины и представляют, на наш взгляд, элементы зрелой женственности: когда у девушки развита телесная сфера, у нее отсутствуют заболевания репродуктивной системы, она может определить и чувствовать собственную сексуальность, у нее сформирован собственный адекватный образ женщины, который выражается в целостном имидже, успешной деятельности, в гармоничном соотношении социальной активности и ориентировки на создание гармоничных отношений.

Повышенный уровень тревоги, личностный кризис, стресс, низкая самооценка, трудности в межличностных отношениях (деловых, дружеских, партнерских, детско-родительских), непринятие или игнорирование женской роли, искаженное восприятие себя и свое тело, недостаточная ориентировка в понятиях женственности и сексуальности оказывают значительное влияние на процессы в области гинекологии и могут стать причинами или психологической основой различных болезней в репродуктивной сфере.

Проект, как форма организации групповой совместной деятельности, совокупность приемов и действий в конкретной последовательности, которая направлена на решение определенной проблемы, значимой для обучающихся и получении конечного продукта, *эффективен в развитии личности женщины*. Здесь актуальная проблема становится задачей обучения, что запускает деятельность. Образуется новая социальная ситуация развития, в которой происходит развитие психического новообразования. Проектная форма обучения влияет на каждую девушку и позволяет ей понять, что она не одна. Мы увидели, что работа группы – это принятие норм, поддержка, обратная связь, чувство принадлежности, возможность проработки схем взаимодействия, преодоления эгоцентризма и инфантилизма.

В своей работе с женщинами мы показали, как имидж выступил условием для дальнейших личностных преобразований девушек. Используя механизм опосредствования «от внешнего к внутреннему», мы запускаем процесс рефлексии и децентрации, помогаем женщинам осознать себя в свете своих проблем. Здесь имидж из условия способен стать ориентиром в самом себе, в отношениях с другими и психологическим средством в разрешении кризиса: новые задачи в проекте перестраивают личностную позицию, появляется стремление создать целостный, гармоничный имидж, формируется новая система понятий женщины и средств самовыражения. Теперь за «сменой образа» стоят глубокие личностные изменения, необходимые для формирования общего благополучия женщины, преодоления целого ряда психологических проблем [8].

На сегодняшний день мы разрабатываем критерии экспертной оценки категорий имидж, женственность, телесность для анализа индивидуального и группового движения участниц проекта в новом исследовании. Кроме того, в связи с актуальностью разработки вопроса психосоматического сопровождения женщин, нами была предпринята попытка со-

ставить психологический опросник, который позволил бы отследить на достаточной выборке взаимосвязь заботы о своем женском здоровье и уровня сформированности понятия «женственность». Данные нашей методики будут сравниваться с результатами опросника «Тип отношения к болезни» для выявления соответствующих корреляций. В дальнейшем это позволит использовать данный опросник в качестве объективного метода исследования психосоматических аспектов гинекологических заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авсюк Н.А., Тарантей В.П. Особенности идеалов мужественности и женственности современных юношей и девушек. URL: <https://ebooks.grsu.by/evrika2014/avsyuk-n-a-osobennosti-idealov-muzhestvennosti-i-zhenstvennosti-sovremennykh-yunoshej-i-devushek.htm> (дата обращения: 20.03.2024)
2. Айзман Н.И. Эффективность различных методов психологического воздействия на сексуальность. // Национальный психологический журнал 2012. № 1. С.107-112.
3. Александрова О.В. Особенности представлений о мужественности / женственности у женщин с различной сексуальной ориентацией. СПб: Копи-Р, 2007. 25 с.
4. Арина Г.А., Николаева В.В. Клинико-психологические проблемы психологии телесности // Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 1. С. 119-126.
5. Арина Г.А., Николаева В.В. От традиционной психосоматики к психологии телесности // Вестник Московского университета. 1996. №2. URL: <https://vprosvet.ru/biblioteka/psysience/tradicionnaya-psihosomatika>.
6. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учебн. / Пер с нем. Г.А. Обухова, А.В. Бруенка; Предисл. В.Г. Остроглазова. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. 376 с.
7. Выготский Л.С. Собрание сочинений. М.: Педагогика, 1984. 256 с.
8. Долгунова Л.С. Имидж как цель и средство психологического сопровождения кризисных состояний // Вестник гос. ун-та «Дубна, серия: науки о человеке и обществе. Изд: Университет "Дубна", 2018. С. 53-65.
9. Каган В.Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопросы психологии. 1987. №2 март-апрель. С. 54-62.
10. Ланцбург М.Е., Крысанова Т.В., Соловьева Е.В. Исследования психосоматических аспектов гинекологических и андрологических заболеваний и бесплодия: Обзор современных зарубежных исследований // Современная зарубежная психология. 2016. Т. 5. № 2. С. 67-77.
11. Леви-Брюль Л. Л 36 Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
12. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Креггер Ф., Ледерах-Хофман К. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике. 2-е издание. СПб: НИПИ им. В.М. Бехтерева, 2000. 287 с.
13. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра. URL: <https://mkb-10.com/index.php?pid=13320> (дата обращения: 20.03.2024).
14. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра. URL: <https://mkb11.online/118809> (дата обращения: 20.03.2024).
15. Мордас Е.С. Исторический контекст комплекса менструации // Психолог. 2013. № 4. С. 122-154.
16. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер. с нем. 2-е издание. М.: Институт позитивной психотерапии, 2006. 464 с.
17. Савинова А.В. Изучение психосоматических аспектов гинекологических заболеваний // Студенческий: электрон. научн. журн. 2021. № 24(152). URL: <https://sibac.info/journal/student/152/220-040> (дата обращения: 20.03.2024).
18. Стеценко И.А. Проблемы гинекологической клиники в психологии женского спорта. Дубна, 2018.
19. Тимофеева А.В. Восприятие женственности и мужественности у современной молодежи. – 2020. URL:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/83483/1/978-5-7996-2997-7_2020_102 (дата обращения: 20.03.2024).

20. Тхостов А.Ш., Арина Г.А. Теоретические проблемы исследования внутренней картины болезни // Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психических и соматических заболеваниях: сб. науч. тр. Ленинград: Ленингр. науч.-исслед. психоневрол. ин-т. 1990. С. 32-38.

21. Хозиев В.Б. Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности дошкольников и младших школьников: [аспекты психолого-педагогического обеспечения проектной формы обучения]. М.: Академия, 2002. 272 с.

22. Хозиев В.Б., Хохлова Н.И., Плеханова Н.И. Проектная форма обучения: опыт создания, исследования и применения; Сургут. гос. ун-т ХМАО-Югры. Сургут: ИЦ СурГУ, 2014. 284 с.

23. Хозиев В.Б. Проектная форма обучения и личностное развитие учащихся: этапы концептуального продвижения // Вестник гос. ун-та Дубна, серия: науки о человеке и обществе. Изд: Университет "Дубна", 2018. С. 41-55.

24. Ялом М. История груди. М.: Эксмо, 2011. 424 с.

© Долгунова Л.С., Титова Е.Н., 2024.